

ENERGIYA YO'QOTISHLARINI HISOBLASHNING MATEMATIK MODELLARI

Asanov Sharapatdin Tanatar uli

Nukus Texnika Universiteti Dasturiy injiniringi kafedراسistent o'qituvchi

Burxanova Ayjamal Shayaxmetovna

Nukus Texnika Universiteti Dasturiy injiniringi kafedراسistent o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482095>

Elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash zamonaviy sivilizatsiyaning asosiy omillaridan biridir. Lekin elektr energiyasini masofaga uzatishda turli yo'qotishlar sodir bo'ladi. Ushbu yo'qotishlar iqtisodiy zarar keltirishi bilan birga, energiya samaradorligini ham pasaytiradi. Shu sababli elektr energiyasini uzatishda yo'qotishlarni kamaytirish muhim vazifa hisoblanadi. Energiya samaradorligini oshirish va isroflarni kamaytirish hozirgi kunning global ahamiyatga ega muammolaridan biridir. Ushbu maqola energiya isrofini kamaytirishga qaratilgan matematik modellarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Xususan, elektr tarmoqlari, transformatorlar, shuningdek, chiqindilarni boshqarish va qayta ishlashdagi energiya yo'qotishlarini optimallashtirishga xizmat qiladigan turli xil yondashuvlar, jumladan, optimallashtirish, stoxastik va differensial tenglamalar modellari ko'rib chiqiladi. Jahon miqyosida barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda energiya resurslaridan oqilona foydalanish va energiya isrofini kamaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Energiya tizimlaridagi yo'qotishlar nafaqat iqtisodiy zarar, balki atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omil hamdir. Shuning uchun, bu yo'qotishlarni aniq baholash, prognoz qilish va minimallashtirish uchun samarali vositalar talab etiladi. Matematik modellar energiya isrofini tahlil qilish va nazorat qilishda kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi, chunki ular murakkab fizik va iqtisodiy jarayonlarni soddalashtirilgan, lekin aniq shaklda ifodalash imkonini beradi.

1. Energiya isrofiga oid matematik modellar turlari

Energiya isrofini kamaytirish uchun turli sohalarda bir necha turdagi matematik modellar qo'llaniladi:

1.1. Optimallashtirish Modellar

Bu modellar ma'lum cheklovlar ostida (masalan, byudjet, texnik imkoniyatlar, atrof-muhit standartlari) energiya yo'qotishlarini minimallashtirish yoki energiya samaradorligini maksimallashtirish maqsadida yaratiladi. Chiziqli Dasturlash (Linear Programming - LP) va Aralash Butun Dasturlash (Mixed-Integer Programming - MIP) Modellar: Ular ko'pincha elektr tarmoqlari, isitish tizimlari va sanoat jarayonlarida resurslarni taqsimlash, yuklamani rejalashtirish va transport yo'nalishlarini optimallashtirish orqali energiya yo'qotishlarini kamaytirish uchun ishlatiladi. Maqsad funksiyasi (umumiy shaklda):

$$\sum_i C_i E_{y,i} \rightarrow \min \quad (1)$$

Bu yerda: C_i - i - chora uchun isrofnig birlik narxi (yoki ekologik ta'siri),

$E_{y,i}$ - i - chora bo'yicha energiya isrofi miqdori.

1.2. Statistik va Regressiya Modellar

Energiya iste'moli va isrofiga ta'sir etuvchi omillarni (harorat, ishlab chiqarish hajmi, uskunalarning yoshi) tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Ko'p o'zgaruvchili regressiya usullari energiya yo'qotishlarini aniq prognozlash va anomal isroflarni aniqlash imkonini beradi. Regressiya tenglamasi (misol):

$$E_y = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 L + \epsilon \quad (2)$$

Bu yerda: E_y - umumiy isrof, T - tashqi harorat, L - yuklama darajasi, β koeffitsiyentlar, ϵ - xatolik.

1.3. Differensial Tenglamalarga Asoslangan Modellar

Bu modellar ko'proq dinamik jarayonlardagi isroflarni (masalan, issiqlik o'tkazuvchanlikdagi yo'qotishlar) modellashtirish uchun ishlatiladi. Masalan, bino ichidagi issiqlik yo'qotishlarini modellashtirishda Pde (Partial Differentsial Equations - Xususiy hosilali differensial tenglamalar) dan foydalaniladi.

- Issiqlik tarqalishi tenglamasi (umumiy shaklda):

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f \quad (3)$$

Bu yerda: u - harorat, t - vaqt, α - termal diffuzivlik, f - issiqlik manbai.

2. Elektr Energetikasida Isrofnı Kamaytirish Modeli

Elektr tarmoqlaridagi energiya yo'qotishlari, ayniqsa, uzatish va taqsimlash liniyalari hamda transformatorlarda sezilarli bo'ladi. Elektr energiyasining umumiy isrofi yuklamaga bog'liq (ΔP_{yuk} - misdagi isrof) va yuklamaga bog'liq bo'lmagan (ΔP_{bosh} - po'latdagi isrof) yo'qotishlarning yig'indisi sifatida ifodalanadi: $\Delta P_{umumiy} = \Delta P_{yuk} + \Delta P_{bosh}$ (4)

Bu yerda: $\Delta P_{yuk} = 3I^2 R$ yoki $\Delta P_{yuk} = \frac{S^2}{U^2} R \cos^2 \varphi$ (5)

Bu formulalar I - tok kuchi, R - qarshilik, S - to'liq quvvat, U - kuchlanish va $\cos^2 \varphi$ - quvvat koeffitsiyenti o'zgarishi bilan yo'qotishlarni baholash imkonini beradi. Optimal rejimni aniqlash uchun ushbu formulalar maqsad funksiyasining cheklovlari sifatida ishlatiladi.

Xulosa

Energiya isrofini kamaytirishning matematik modellari tizimli va samarali yechimlarni topishda muhim rol o'ynaydi. Optimallashtirish modellaridan tortib, dinamik va statistik modellarga qadar bo'lgan yondashuvlar muhandislar va menejerlarga energiya yo'qotishlarini chuqur tahlil qilish, eng maqbul operatsion sharoitlarni aniqlash va investitsiya qarorlarini asoslash imkonini beradi. Kelajakda sun'iy intellekt va mashinani o'rganish usullarini ushbu matematik modellar bilan integratsiyalash energiyani boshqarish samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Distribution Systems, Westinghouse Electric Corp., East Pittsburg, PA, 1965. "Bibliography on htribution Automation" IEEE Transactions on
2. Power Apparatus and Systems, vol. PAS 103. June 1984, pp. 1176-1182.
3. T. Gonen, A. A. Mahmoud and H. W. Golbum, "Bibliography of Power Distribution System Planning", IEEE Transactions on Power
4. Apparatus and Systems, vol. PAS 102, June 1983, pp. 1178-1787. D. I. Sun, D. R. Fanis et al., "Optimal Distribution Substation and Primary Feeder Planning via the Fixed Charge Network Formulation"